

O‘QUVCHILARNING KASB-HUNARGA TO‘G‘RI YO‘NALTIRISHDAGI MUAMMOLARNING OLDINI OLISH VA SAMARALI HAL QILISH USULLARI

Sultanova Yorqinoy Xamid qizi

Matvafayeva Nigora Matmurotovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 5-son umumiy o‘rta ta’lim maktabi
amaliyotchi psixologlari

Annotatsiya: O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish bugungi kundagi eng ustivor masalalardan biridir. Mazkur jarayonni amalga oshirish uchun farzandlarimiz va ularning ota-onalari hamda ta’lim muassasalarning ham o‘rni muhimdir. Ushbu maqolada o‘quvchilarni kasbga tog‘ri yo‘naltirishdagi mavjud muammolar, amaliyotdagi kamchiliklar ularni bartaraf etish yo‘llari haqida fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Qobiliyat, layoqat, to‘g‘ri kasb tanlash, ijtimoiylashtirish, o‘z-o‘zini baholash, texnologik ta’lim, uzluksiz tizim, hamkorlik, fanlararo aloqadorlik.

Yosh avlodni to‘g‘ri kasb tanlashga yo‘naltirishda ta’lim muassasalar tomonidan beriladigan bilim va ko‘nikmalarning ahamiyati juda kattadir. Maktablarda pedagoglar shu bilan birgalikda psixologlar yoshlarning kasb tanlashga pedagogik-psixologik bilim, ko‘nikma, malakalar, shuningdek, jamiyatning ta’siri orqali tayyorlash va tarbiyalash lozim. Mazkur jarayonda shaxsdan kasbga doir bilimlarga ega bo‘lish talab qilinadi. Shundagina kasb tanlash jarayonida yuzaga keladigan turli qiyinchilik, ziddiyat, to‘siqlarni oldini olgan holda o‘quvchi-yoshlarni ongli ravishda kasbga yo‘llash imkoniga ega bo‘lamiz. O‘quvchilarning qiziqishlariga asoslangan holda o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar orasida muayyan kasblarga oid to‘garaklar alohida o‘rin egallaydi. Bunday to‘garaklar aksariyat hollarda mehnat va kasb ta’limi o‘qituvchilari tomonidan olib boriladi. Bular jumlasiga texnik-ijodkorlik, yosh rassomlar, yosh texnologlar, yosh fiziklar kabi to‘garaklarni kiritish mumkin.

Texnologiya o‘qituvchisi o‘z ish faoliyatida pedagogik-psixologik tashxisga alohida o‘rin ajratishi lozim. Pedagogik-psixologik tashxis jarayonida o‘qituvchi maktab rahbariyati va psixologi, o‘quv-ishlab chiqarish muassasasi hamda kasb-hunar kollejlari mutasaddilari bilan hamkorlikda har bir o‘quvchining tanlagan kasbi bilan shaxsiy sifatlari orasidagi mutanosiblikni aniqlashi kerak. Texnologiya fani o‘qituvchisi o‘zining o‘quvchilarni kasbga yo‘llashga oid faoliyatini sinf rahbarlari, fan o‘qituvchilari, maktab rahbariyati va psixologi, ota-onalar, mahalla faollari, hududdagi kasb-hunar kollejlari ma‘muriyati faoliyati bilan mujassamlashtirgan holda amalga oshirishi kerak. O‘quvchilarni kasb-hunarga to‘g‘ri yo‘llashda mehnat xonasi, laboratoriya va ustaxonalar ham alohida ahamiyatga ega. Mehnat fani o‘qituvchisi ularni zamonaviy talablar asosida jihozlashga alohida e‘tibor qaratishi lozim, chunki o‘quvchilarda muayyan mehnat va kasb turi haqidagi bilim, tushuncha va tasavvurlar ularning jamiyat hayotida tutgan o‘rni haqidagi ma‘lumotlar dastlab shu yerda hosil bo‘ladi. Ma‘lumki, mehnat va kasb-hunarga bo‘lgan muhabbat, e‘tiqod, barcha o‘quv fanlari tarkibida shakllantiriladi. Shuning uchun ham texnologik ta‘lim darslarida fanlararo aloqadorlikka alohida e‘tibor qaratish talab etiladi. Turli o‘quv fanlari, fan to‘garaklari va sinfdan hamda maktabdan tashqari tadbirlarning imkoniyatlaridan unumli foydalanish;–texnologik bilimlar, umummehnat va kasbiy ko‘nikmalar yordamida o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirish orqali ijtimoiylashtirishga erishish;–o‘quvchilarning muayyan maqsadga yo‘naltirilgan ijtimoiy ahamiyatlilik darajasi yuqori bo‘lgan o‘quv topshiriqlarini bajarishlarini ta‘minlash;–jamiyat hayoti uchun ahamiyatli bo‘lgan mehnat va kasb-hunarning turli sohalariga o‘quvchilarning qiziqishlarini tabaqalashtirilgan yondashuv asosida shakllantirishga erishish;–o‘quvchilarni munosib kasb-hunarga yo‘naltirish maqsadida, maktab o‘qituvchilari, firmalar, ishlab chiqarish korxonalari, ijodiy jamoalar, kasb-hunar kollejlari hamda tashxis markazlari hamkorligini yo‘lga qo‘yish. Bunday hamkorlik natijasida o‘quvchilar orasida ijtimoiy ahamiyatlilik darajasi yuqori bo‘lgan kasblar targ‘ibotini amalga oshirish imkoni paydo bo‘ladi. Maktab amaliyotchi psixologi o‘z kasbiy faoliyati jarayonida quyidagilarni amalga oshirishi lozim:–o‘quvchilarni jamiyat hayoti va taraqqiyoti uchun zarur

bo‘lgan kasb-hunar turlari bilan tanishtirish;–kasblarning demografik xususiyatlari haqida ma’lumot berish;o‘quvchilarni kasbga yo‘llash bo‘yicha pedagogik-psixologik xarakterdagi maslahatlar uyushtirish;–o‘quvchilarda ularning shaxsiy sifatlarini hisobga olgan holda muayyan kasblar bo‘yicha barqaror qiziqishlarni shakllantirish;– o‘quvchilarni o‘z kasbiy faoliyati natijasida shuhrat qozongan mashhur shaxslar va ularning jamiyat va insoniyat taraqqiyotiga qo‘shgan hissalarini bilan tanishtirish;– o‘quvchilarga kasblarning jamiyatni iqtisodiy, ijtimoiy, ma’naviy jihatlarini rivojlantirishdagi o‘rni haqida ma’lumot berish;–o‘quvchilarning ota-onalari bilan ularning farzandlarini munosib kasbga yo‘llash bo‘yicha suhbatlar o‘tkazish;– o‘quvchilarni noto‘g‘ri kasb tanlashning salbiy oqibatlaridan xabardor qilish;– o‘quvchilarda dastlabki umummehnat va kasbiy ko‘nikmalarni shakllantirish va sinab ko‘rishlari uchun qulay sharoitlar yaratish;–o‘quvchilarni to‘g‘ri kasbga yo‘llash maqsadida, ularning shaxsiyati, mehnat turi va kasblarga bo‘lgan qiziqishlarini o‘rganish;–o‘quvchilarni kasbga yo‘llash jarayoni samaradorligini ta’minlash maqsadida,maktabda muayyan kasblar, ularning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati haqida hikoya qiluvchi ko‘rgazmalar, anjumanlar, uchrashuvlar tashkil etish;– o‘quvchilarning shaxsiy-kasbiy qiziqishlarini aniqlash maqsadida muntazam pedagogik-psixologik tashxis o‘tkazish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Batarshev A.V. Yoshlarning ta’lim va kasbiy motivatsiyasi: darslik/A.V.Batarshev.-M; “Akademiya”,2009.-185-yillar.

2.Kokovina L.N.Sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda o‘rta maktab o‘quvchilarining qiymat-semantik yo‘nalishlarini shakllantirish// Avtoref. dis...cand.psych.sci. Kostroma, 2009.-23p.

3.E.G‘oziyev Umumiy psixologiya Toshkent 2008

4. Maktab va hayot jurnali.2-son 2009 yil.

5.T.M.Adizova O‘quvchilarning shaxslararo munosabatlarini psixologik diagnostikasi va korreksion ishlar.Toshkent. 1997.